

**ПЕРЕВОД РОМАНА А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» НА
КАРАКАЛПАКСКИЙ ЯЗЫК: ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ**

Турсынмуратов Шукрулла Мадреймович

старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Каракалпакского государственного университета имени Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560556>

Аннотация. В статье рассматриваются переводческие стратегии и художественные трансформации, использованные при переводе романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» на каракалпакский язык, осуществлённом Касымом Ауезовым в 1936–1937 годах. Анализируются особенности воспроизведения онегинской строфы, способы передачи культурно-исторических реалий пушкинской эпохи, а также значение данного перевода для формирования и развития каракалпакской переводческой традиции.

Рассматривается место перевода К. Ауезова в контексте истории тюркоязычных переводов пушкинского наследия.

Ключевые слова: «Евгений Онегин», онегинская строфа, художественный перевод, переводческие трансформации, тюркоязычные литературы.

Введение

Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» по праву считается одним из наиболее сложных для перевода произведений мировой литературы. Уникальная строфическая форма, многоуровневая система культурных аллюзий, тонкая авторская ирония и теснейшая связь поэтического текста с историко-бытовым контекстом эпохи ставят перед каждым переводчиком задачу, которую ряд исследователей и практиков художественного перевода характеризует как принципиально неразрешимую в полном объёме.

Особое место в истории переводов «Евгения Онегина» занимает каракалпакская версия, выполненная Касымом Ауезовым – поэтом, переводчиком, общественным деятелем и учёным. Данный перевод, созданный в 1936–1937 годах, стал первым и до настоящего времени единственным переложением романа на каракалпакский язык, что определяет его исключительную историко-культурную и литературоведческую значимость. Настоящая статья посвящена анализу переводческих стратегий и художественных трансформаций, характерных для данного перевода, а также оценке его роли в развитии каракалпакской переводной литературы.

Исторический контекст перевода «Евгения Онегина» на каракалпакский язык

В 1930–40-е годы взаимодействие каракалпакской литературы с русской классикой вышло на качественно новый уровень. В этот период на каракалпакский язык были переведены многочисленные произведения А. С. Пушкина: сказки, прозаические тексты («Дубровский», «Станционный смотритель», «Капитанская дочка»).

Aprel, 2026-yil

Эти переводы вошли в золотой фонд каракалпакской переводной литературы XX века и способствовали не только знакомству читателей с русской классической традицией, но и обогащению национальной словесности новыми художественными средствами.

Первым опытом обращения К. Ауезова к роману в стихах стала публикация «Письма Татьяны к Онегину» 9 декабря 1936 года в газете «Кызыл Каракалпакстан». В 1937 году, к столетию со дня гибели поэта, была опубликована полная версия третьей главы романа.

Тогда же в журнале «Женис хауазы» («Голос победы») вышла литературно-критическая статья К. Ауезова «Пушкин косыклары» («Стихи Пушкина»), отразившая особенности рецепции пушкинского творчества в каракалпакской литературной среде.

Переводческие стратегии К. Ауезова: между формой и содержанием

Центральной проблемой при переводе «Евгения Онегина» является воспроизведение онегинской строфы – оригинальной пушкинской формы, представляющей собой 14-строчное стихотворение с особой схемой рифмовки (AbAbCCddEffEgg). Данная форма является не просто внешней оболочкой текста, но органической частью его содержания. Как справедливо отмечал Ю. М. Лотман, в поэтике Пушкина форма выступает не оболочкой содержания, а его органической частью, что делает любые отступления от онегинской строфы эстетически принципиальными.

К. Ауезов при переводе третьей главы романа в целом ориентировался на сохранение онегинской строфы из 14 стихов, что само по себе представляет значительный переводческий успех. Вместе с тем анализ текста выявляет ряд структурно-семантических преобразований, обусловленных системными различиями русского и каракалпакского языков: изменение количества стихов в пределах отдельных строф, частичная утрата примечаний и авторских комментариев, а также трансформации, влияющие на целостность художественной структуры произведения.

Особого внимания заслуживает стратегия, применённая К. Ауезовым при работе над «Письмом Татьяны к Онегину». В отличие от строфически организованных частей романа, при переводе письма переводчик обращается к стиховым структурам, более близким к традициям каракалпакского стихосложения. Данный подход позволил адаптировать эмоциональную и ритмическую организацию текста к восприятию национального читателя.

Несмотря на формальное отступление от оригинала, К. Ауезову удалось сохранить внутреннюю драматургию письма и передать его интонационные акценты.

Культурно-исторические реалии и проблема точности перевода

Одной из наиболее существенных трудностей, с которыми столкнулся К. Ауезов, стала передача культурно-исторических реалий пушкинской эпохи. «Евгений Онегин» насыщен отсылками к социальному быту, литературным традициям, философским и политическим дискуссиям первой трети XIX века, тесно вписанными в поэтический текст.

Лотман указывал, что понять роман, не зная окружающей Пушкина жизни – от глубоких движений идей эпохи до деталей быта – принципиально невозможно.

Недостаточное владение переводчика лингвокультурологическим контекстом пушкинской эпохи обусловило появление в переводе ряда фрагментов, в которых утрачена смысловая точность или ослаблена культурная коннотация.

Апрел, 2026-йил

Вместе с тем данная проблема носит не индивидуальный, а типологический характер: она закономерно возникает при первых переводах крупных произведений одной национальной культуры в принципиально иную культурную среду. А. Автономова справедливо замечает, что первый перевод акцентирует передачу смысла, тогда как последующие переводы уделяют больше внимания сохранению художественной фактуры оригинала. Данное наблюдение вполне применимо к переводу К. Ауезова, выполнявшему прежде всего ознакомительную функцию.

Значение перевода К. Ауезова для каракалпакской литературы

Несмотря на отмеченные структурные и семантические отступления от оригинала, перевод К. Ауезова занимает исключительное место в истории каракалпакской литературы.

Во-первых, благодаря этому переводу в национальную литературную систему был введён принципиально новый жанр – роман в стихах. Во-вторых, перевод К. Ауезова является одним из наиболее ранних значимых переводов «Евгения Онегина» на языки тюркоязычных народов. В отличие, например, от казахской версии Абая, которую ряд литературоведов склонен рассматривать скорее как творческую переработку по мотивам романа, перевод К. Ауезова представляет собой целенаправленную попытку сохранить как структурную организацию, так и смысловое содержание оригинального текста.

Необходимо подчеркнуть, что единственность перевода К. Ауезова по сей день – само по себе красноречивое свидетельство той исключительной сложности, которую представляет «Евгений Онегин» для переводчиков. Отечественные литературоведы Н. Жапаков и Э. Насруллаев, давая оценку этому переводу, констатировали: несмотря на ряд недостатков художественного свойства, данный перевод стал значительным вкладом в каракалпакскую литературу и послужил развитию национальной культуры, искусства и словесности. Такая оценка точно отражает историческое место данного текста в каракалпакской переводческой традиции.

Заключение

Проведённый анализ позволяет сформулировать следующие выводы. Перевод романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», выполненный К. Ауезовым в 1936–1937 годах, представляет собой значительное явление в истории каракалпакской литературы и переводческой культуры. Переводчик в целом придерживался стратегии сохранения жанрово-строфической формы оригинала, что является серьёзным переводческим достижением. Вместе с тем неизбежные структурно-семантические трансформации, обусловленные типологическими различиями русского и каракалпакского языков, а также недостаточная освоенность переводчиком историко-культурного контекста пушкинской эпохи, определили ряд отступлений от оригинала.

Данный перевод выполнял прежде всего историко-культурную и ознакомительную функцию, открыв каракалпакскому читателю один из величайших памятников русской и мировой поэзии, вводя в национальную литературу новый жанр и создав прецедент для дальнейшего развития переводоведения в Каракалпакстане. Критическое осмысление перевода К. Ауезова с учётом его историко-культурного контекста является необходимым условием как для объективной оценки достигнутых результатов, так и для определения перспектив создания новых переводов «Евгения Онегина» на каракалпакский язык.

Aprel, 2026-yil

Список использованной литературы:

1. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. – Л.: Просвещение, 1983. – 416 с.
2. Чуковский К.И. Высокое искусство. О принципах художественного перевода. – М.: Советский писатель, 1968. – 384 с.
3. Автономова А.С. Познание и перевод. Опыты философии языка. – М.: РОССПЭН, 2008. – 704 с.
4. Жапаков Н., Насруллаев Э. Каракалпак адебиятынын тарийхы. – Нукус: Каракалпакстан, 1981.
5. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. – М.: ГИХЛ, 1941. – 620 с.
6. Сдобников В.В. Теория перевода. – М.: Флинта, 2007. – 448 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH